

НА ПЕРЕКРЁСТКЕ КУЛЬТУР: КОКАНДСКОЕ ХАНСТВО В ОПИСАНИЯХ ЗАПАДНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Шукурова Амина Бахтиёровна

Учитель истории школы №29 г. Самарканд

E-mail: Aminashukurova40@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17433470>

Аннотация: В статье рассматриваются описания Кокандского ханства, оставленные западными путешественниками и дипломатами XVIII–XIX веков. Проанализированы их сведения о политическом устройстве, торговле и культуре ханства. Показано значение этих источников для изучения международных отношений Центральной Азии.

Ключевые слова: Кокандское ханство, западные путешественники, Центральная Азия, дипломатия, исторические источники.

MADANIYATLAR CHORRAHASIDA: G'ARB SAYYOHLARINING TASVIRLARIDA QO'QON XONLIGI

Annotatsiya: Maqolada XVIII–XIX asrlarda G'arb sayyohlari va diplomatlari tomonidan qoldirilgan Qo'qon xonligiga oid tavsiflar tahlil qilinadi. Ularning siyosiy tuzum, savdo aloqalari va madaniy hayot haqidagi ma'lumotlari o'rganilgan. Ushbu manbalarning Markaziy Osiyoning xalqaro munosabatlarini tadqiq etishdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so'zlar: Qo'qon xonligi, G'arb sayyohlari, Markaziy Osiyo, diplomatiya, tarixiy manbalar.

AT THE CROSSROADS OF CULTURES: THE KOKAND KHANATE IN THE ACCOUNTS OF WESTERN TRAVELERS

Abstract: The article examines the descriptions of the Kokand Khanate provided by Western travelers and diplomats of the 18th–19th centuries. It analyzes their accounts of the Khanate's political system, trade relations, and cultural life. The study highlights the significance of these sources for researching the international relations of Central Asia.

Keywords: Kokand Khanate, Western travelers, Central Asia, diplomacy, historical sources.

Кокандское ханство, образовавшееся в начале XVIII века и достигшее расцвета в первой половине XIX века, стало важным политическим, экономическим и культурным центром в Центральной Азии. Его выгодное положение на Великом шёлковом пути делало Коканд местом активного пересечения интересов России, Британской империи и местных государств. Именно поэтому в XVIII–XIX веках сюда направлялись многочисленные иностранные путешественники, послы и исследователи, чьи записи и отчёты стали ценнейшими источниками по истории региона. До XVIII века Европа имела лишь смутные представления о Ферганской долине. Лишь в середине XVIII века появляются первые систематические сведения о Коканде — в донесениях российских послов и купцов, направленных в Бухару и Хиву. Коканд тогда воспринимался как «молодое ханство», отделившееся от Бухарского эмирата и быстро усиливавшееся под властью династии Мин. Особое значение имели русские торгово-разведывательные

миссии конца XVIII — начала XIX века. Через отчёты сибирских и оренбургских военных администраторов, направлявших караваны на юг, Россия получала первые географические сведения о Ферганской долине, её населении и правителях. Эти ранние контакты заложили основу будущей российской политики в регионе. Ферганская долина издавна была одним из важнейших центров урбанизации Средней Азии. Здесь с древнейших времён развивались города, зарождались ремёсла и формировались культурные традиции. Особенно заметно этот процесс усилился во времена правления кокандских ханов. Именно при династии Минг началось постепенное превращение Коканда в столицу ханства — политическое и экономическое сердце региона. Путешественники XVII–XIX веков оставили множество свидетельств о жизни этого государства. Один из них — Филипп Назаров, русский посланник, посетивший Кокандское ханство в 1813 году. Он писал: «Город велик и имеет большое количество населения. В кокандских деревнях женщины от мужчин не скрывают лиц. Жители живут без нужды, рекрутских наборов не знают и идут в службу единственно по доброй воле. Земля у них, хотя глинистая и солонцеватая, но весьма хлебородная» [Ф. Назаров. 1968]. Назаров провёл в ханстве около полутора лет, путешествуя по Коканду, Андижану, Маргилану, Намангану, Ходженту, Уратюбе и другим городам. Хотя о его жизни известно немного, современники отмечали его объективность и внимательность к деталям. Историк В.А. Ромодин писал, что Назаров, осознавая, насколько мало его соотечественники знают о Кокандском ханстве, старался подробно описывать обычаи, быт и уклад местных народов. Сведения, оставленные Ф.М. Назаровым, стали одним из первых описаний повседневной жизни жителей Кокандского ханства. Хотя Назаров не был ни географом, ни этнографом, ни востоковедом, его записки представляют собой ценные наблюдения человека, оказавшегося в непривычных условиях чужой страны. Несмотря на отсутствие профессиональной подготовки, его мемуары имеют большую историческую значимость. Именно поэтому их использовали в своих трудах выдающиеся исследователи Востока — П.П. Иванов и В.В. Бартольд.

Наиболее известные описания Кокандского ханства относятся к первой половине XIX века, когда Центральная Азия стала ареной политического соперничества между Российской и Британской империями — так называемой “Большой игры”. Именно тогда в регион устремились британские офицеры, разведчики и путешественники, действовавшие под видом учёных или купцов. Одним из первых был капитан Артур Коннолли (Arthur Conolly), посетивший Центральную Азию в 1830-х годах. Он стремился установить дипломатические и торговые связи с ханствами региона и собрать разведанные для британского правительства. Коннолли был впечатлён положением Коканда как «ворот Ферганы» и описывал его как «самое зелёное и плодородное место Азии». Однако его миссия закончилась трагически: в 1842 году он вместе со Стоддартом был схвачен и казнён в Бухаре. Особое место занимает Армин Вамбери (Arminius Vámbéry), венгерский востоковед, который в 1860-х годах путешествовал по Средней Азии, выдавая себя за дервиша. Вамбери оставил яркие этнографические наблюдения: он подробно описывал одежду, обычаи, язык, архитектуру и торговлю в Фергане, указывая на высокий уровень ремёсел и гостеприимство местного населения. Его книга “Travels in Central Asia” (1864) стала классикой ориенталистской литературы XIX века и долгое время служила европейцам главным источником знаний о регионе. Описывая

территорию Коканда А. Вамбери, отмечает, что «Коканд в шесть раз превышала территорию Хивы, два раза Бухары, четыре раза Тегерана» [А. Вамбери.1867]. Безусловно, его утверждения носят преувеличенный характер, однако в них всё же присутствует доля истины. Более достоверные данные приводит Мейендорф Е.К.: «Коканд, в 10 верстах от Сырдарьи, включает в себя по крайней мере 6000 домов и по величине равен Бухаре» [Е. К. Мейендорф 1975].

Русские путешественники и дипломаты также активно изучали Кокандское ханство в XIX веке. Их экспедиции сочетали научные и стратегические цели. Одним из первых систематических описаний оставил Николай Васильевич Хаников, востоковед и географ, посетивший Бухару, Коканд и Хиву в 1840-х годах. Его труды включали этнографические сведения о населении Ферганы, описания системы управления, налогов, судебных обычаев и торговли. В 1850–1860-х годах в Коканд неоднократно направлялись русские офицеры — Черняев, Скобелев, Фёдор Иванович Назаров, а также учёные из Оренбургского корпуса. В их отчётах упоминаются укрепленные города, численность населения, торговые пути и военная мощь ханства. Особое внимание уделялось анализу политических отношений между Кокандом, Бухарой и Китаем. Русские источники подчёркивали неоднородность населения ханства — узбеков, таджиков, киргизов и татар, — а также активное развитие земледелия и садоводства в Ферганской долине. Эти данные стали основой для составления первых подробных карт и описаний региона. Сведения, оставленные иностранными путешественниками XVIII–XIX веков, сегодня представляют огромную историческую ценность. Их наблюдения помогают реконструировать политическую, экономическую и культурную жизнь Кокандского ханства в эпоху, когда письменных местных источников сохранилось немного. Современные историки Центральной Азии используют труды Вамбери, Ханикова, Бёрнса, Коннолли, Назарова и других для сравнительного анализа данных о населении, дипломатических отношениях и международной торговле. Эти источники также позволяют понять, как воспринимался регион европейцами — от экзотического «восточного царства» до стратегического центра борьбы империй. Иностранные путешественники и послы XVIII–XIX веков внесли огромный вклад в формирование исторического образа Кокандского ханства. Их труды — это не только свидетельства эпохи колониальных соперничеств, но и ценные исторические документы, отражающие многообразие культурных, политических и экономических связей региона. Благодаря их наблюдениям сегодня возможно более полное понимание роли Кокандского ханства в истории Центральной Азии и его места в мировом историческом процессе.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. А. Бёрнс Путешествие в Бухару. — Лондон, 1834.
2. А. Вамбери. Путешествия по Средней Азии Издательство М.: Изд. А.И. Мамонтова. 1867. –С. 159..
3. Е. К. Мейендорф. Путешествие из Оренбурга в Бухару. М:Наука, 1975. -С. 71
4. Ф. Назаров. Записки о некоторых народах и землях средней части Азии. М.: Наука, 1968. –С. 51.